

resulto

DESAPARICION DE QUEÑOALES DE LA PUNA JUJEÑA (N.O.A.)

Braun Wilke, Rolando Horst y Luis Pablo Emilio Picchetti.
Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Jujuy. Argentina.

RESUMEN

Se ha realizado una compulsa de antecedentes diversos -textos publicados e inéditos, cartografía, una base de datos propia, etcétera- relacionados con la existencia y estado de queñoales (bosquecillos de *Polylepis* spp) en la Puna de Jujuy, entre los 3.600 y 4.800 msm, en el NO extremo de la Argentina.

Como resultado, se ha confeccionado un mapa que muestra los sectores en los cuales están presentes esos rodales; asimismo, una tabla que recoge los topónimos -nombres de lugar y accidentes geográficos- que indican la presencia de queñoales; y otra, que ilustra sobre su situación actual. Además, se señalan algunas de las razones principales para la escasa renovación que se observa.

Por último, se concluye que -estando ese recurso múltiple al borde de su extinción- se impone la necesidad de frenar el impacto antrópico.

INTRODUCCION

Las queñoas (*Polylepis* spp., Rosáceas), constituyen las únicas formas leñosas arbóreas propias de la Puna jujeña; lo cual las convierte en especialmente vulnerables. Este trabajo ha sido realizado con el propósito de precisar el conocimiento del proceso de deterioro de los rodales.

MATERIALES Y METODOS

Se ha relevado los bosquecillos de queñoa (*Polylepis* spp) ubicados en la puna jujeña (NOA), entre 3.600 y 4.800 msm. Esto ha sido realizado consultando una base de datos (ACCESS), de la Cátedra de Ecología (FCA/UNJu), elaborado con motivo de estudios de terreno desarrollados durante cinco años; asimismo, revisando antecedentes bibliográficos y toponimia sobre el género, referido a los elementos de Jujuy. Esa información fue cotejada, con el fin de mapear zonas de presencia actual, reciente y antigua de los queñoales. En el trabajo de campo, se ha prestado especial atención a parámetros que indican las condiciones de renovación (existencia de plantas semilleras, edades, subsistencia de plántulas, estado de los adultos, etcétera).

RESULTADOS Y DISCUSION

Los rodales, dispersos, están ubicados en sitios especialmente reparados, distribuidos en once sectores de la puna de Jujuy al norte del trópico de Capricornio, los cuales se presentan en un mapa.

Se ha elaborado una tabla que recoge los topónimos mencionados para diversas zonas del sector puneño de Jujuy, y otra con el estado actual de algunos queñoales.

Se ha podido constatar que el proceso de deterioro, de larga data, continúa, hasta el punto de "desaparecer" -de hecho- varios rodales en los últimos diez años. Las causas principales, son el sobrepastoreo con ganado exótico y la extracción de leña abusiva, incluso exigida por instituciones oficiales. Esto se suma al delicado equilibrio de las poblaciones vegetales en lo que se refiere a la economía hídrica, la muy baja productividad ecológica, bajo poder germinativo (1 a 5%), incendios, etcétera.

CONCLUSIONES

- 1) Como siempre que se arruina un bien -en este caso por sobreuso y por inhibirse los procesos de recuperación- los ya escasos bosquecitos de quéñoa presentes en la Puna de Jujuy están muy cerca de su extinción.
- 2) Frente a la existencia de un delicado equilibrio biótico-ambiental, se impone la necesidad de frenar el impacto antrópico directo e indirecto (por tala, acción del ganado, incendio, etcétera) que sufren los quéñoales.
- 3) Hay muy buenas razones para imponer el respeto, no sólo a normativas, sino -tanto y más- a un "capital" natural: la calidad de vida de los pobladores puneños, la conservación de suelos y la estética del paisaje, dependen de este recurso.

BIBLIOGRAFIA

Braun W., R.H.; H.A. Robles y B.S. Villafañe -1988- "Productividad Ecológica de la Quéñoa (*Polylepis tomentella* WEDD) en la Puna de Jujuy"; en VI° Congr. Forestal Arg., tomo I: 235-237; S. del Estero.

Braun W., R.H. y L.P.E. Picchetti -1998- "Biodiversidad y Desertificación en la Puna Jujueña - Noroeste Argentino Extremo"; en Actas 4° Semin. Intl. Integr. Subregional, Puno (Perú).

Guzmán, G.F. -1997- "Influencia del Pastoreo en la Regeneración del Bosque de Quéñoa (*Polylepis tomentella* WEDD.) en la Puna de Jujuy"; Tesis de Maestría, U. Intl. de Andalucía, España (inédito).

Kessler, M. -1995- "The Genus *Polylepis* (Rosaceae) in Bolivia"; en Candollea 50: 131-171.

Picchetti, L.P.E.; B.S. Villafañe y G.F. Guzmán -1994- "Ensayos de Germinación en *Polylepis tomentella* WEDD. (Rosaceae) -"Quéñoa"- Pertenecientes a Rodales de la Puna Jujueña"; en Resúmenes II° Sem. Intl. Integr. Subregional, UNJu, S.S. Jujuy.

Picchetti, L.P.E.; B.S. Villafañe y G.F. Guzmán -1999- "Ambiente y Variaciones del Género *Polylepis* en Jujuy"; Actas 19° Reu. Arg. Ecol., S.M. Tucumán.